

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARDA BINOKULYAR KO`RISH VA TEKSHIRISH USULLARI

Mirzaolimov Mirzohid Mirzavaliyevich

Namangan Davlat Universiteti

Umumtibbiy fanlar kafedrasi mudiri,

falsafa fanlari doktori

E-mail: mirzohid_0421@mail.ru

Boxonova Nilufar Saidmaxmud qizi

Namangan Davlat Universiteti

Anatomiya va fiziologiya kafedrasi tayanch doktoranti

E-mail: nilufarboxonova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada binokulyar ko`rishning inson hayotidagi ahamiyati, bolalarda binokulyar ko`rishning buzilish sabablari va tekshirish usullari keltirilgan.

Kalit so`zlar: monokulyar ko`rish, binokulyar ko`rish, strabismus, anizotropiya, katarakta.

Kirish. Binokulyar ko`rish bu ikki ko`zning birgalikda ko`rish qobiliyati bo`lib, ikkala ko`zdan tasvirlarni bir butunga birlashtirish natijasida yagona hajmli vizual tasvir hosil bo`ladi. Binokulyar ko`rish faqat ikkala ko`zning tasvirlari bir butunga birlashtirilganda hosil bo`ladi. Bir ko`z bilan ko`rish (monokulyar) obyektning balandligi, kengligi va shakli haqida tasavvur beradi, lekin fazodagi narsalarning o`zaro joylashishini baholashga imkon bermaydi. Binokulyar ko`rish bilan ko`rish maydoni kengayadi va vizual tasvirlarni aniqroq idrok etishga erishiladi. To`liq binokulyar ko`rish bir nechta kasblar uchun juda muhim. Masalan haydovchilar, uchuvchilar, jarrohlar va boshqalar. Bolalarda binokulyar ko`rish yetishmasligi kasb tanlash va professional sport turi bilan shug`ullanishni cheklashi mumkin. Binokulyar ko`rishda har ikki ko`z bir xil obyektga aniq yo`naltirilgan bo`ladi. Ko`rinadigan obyektning har bir qismining tasviri ikki ko`zning to`r pardasida aynan bir xil, simmetrik mos keladigan nuqtasiga tushishi kerak. Ikkala to`r pardaning mos keladigan nuqtalaridan impulslar ko`rish nervi orqali gipotalamus ostida joylashgan xiazmada qisman kesishadi va bosh miya katta yarimsharlarining ensa bo`limining har ikki tomoniga har bir ko`zdan impulslar yetib keladi. Ularning bir vaqtning o`zida qo`zg`atilishi obyektning aniq ko`rishga imkon beradi. Yangi tug`ilgan chaqaloq ko`z soqqasining izchil harakatlariga ega emas, shuning uchun binokulyar ko`rish yo`q. 6 – 8 – haftada bolalar obyektning ikkala ko`z bilan kuzatish qobiliyatiga ega bo`ladi. To`liq

binokulyar ko`rishning shakllanishi 8 - 12 yoshgacha davom etadi. Shuning uchun binokulyar ko`rishning buzilishi maktabgacha va kichik maktab yoshdagi patalogiya hisoblanadi. Davo choralari ham aynan shu davrda amalga oshirish zarur [1].

Binokulyar ko`rishning buzilganligi belgilari:

- tevarak – atrofdagi predmetlar faqat bitta ko`z orqali idrok qilinadi;
- ko`rish maydonining torayishi;
- obyektgacha bo`lgan masofani aniqlash qiyinlashadi.

Binokulyar ko`rishning buzilish sabablari quyidagilar bo`lishi mumkin:

- anizotropiya –ko`zlarda nurning turli xil sinishi;
- strabismus – ko`z olmalarining muvofiqlashmagan ishi;
- katarakta – ko`z gavharining xiralashishi;
- shox parda tuzilishining buzilishi;
- ko`z kosasining tuzilishi patalogiyasi;
- ko`z va miyaning yuqumli kasalliklari;
- markaziy asab tizimi ishining buzilishi;
- ko`z va boshning shikastlanishi [2].

Binokulyar ko`rishning tekshirish usullari.

Sokolov metodi. A₄ o`lchamdagi qo`gozni naycha shaklida o`raladi. Biror obyektни tanlab unga naycha bilan qaraladi. Ikkinchi qo`l kaftini naycha qo`yilmagan ko`z tomonidan naychanning oxirgi qismini yon tomoniga qo`yiladi. Oddiy binokulyar ko`rish holatida tasvirlarni bir - biriga birlashtirish orqali kaftning markazida teshik borligi, teshikda esa kuzatayotgan obyektning tasviri hosil bo`ladi. Bu metoddan shifokorsiz ham uy sharoitida foydalanish mumkin [3].

1 – rasm. Sokolov metodi

Kalfa metodi. Tekshirilayotgan kishi qalamni cho`zilgan qo`lida gorizontol holatda ushlab turadi va vertikal holatda bo`lgan ikkinchi odam ushlab turgan qalamning uchiga urishga harakat qiladi. Binokulyar ko`rish mavjud bo`lsa vazifani bajarish oson, agar yo`q bo`lsa o`tkazib yuborish sodir bo`ladi.

2 – rasm. Kalfa metodi

Qalam bilan o`qish testi. O`quvchi burnidan 4 sm, matndan 15 sm masofada harflarning bir qismini qalam bilan to`sadi. Binokulyar ko`rish mavjud bo`lganda ikkita ko`z tasvirlarni birlashtirish tufayli boshning holatini o`zgartirmasdan o`qish mumkin. Bir ko`z uchun qalam bilan yopilgan harflar ikkinchi ko`zga ko`rinadi [4].

To`rt nuqtali rang (Uors) testi. Bu metod yordamida ham binokulyar ko`rish ham monokulyar ko`rishni bir vaqtda tekshirish mumkin. Buning uchun 2ta yashil 1 ta qizil va 1ta oq rangli doiraga ega foni qora rangda bo`lgan rasmdan foydalanish mumkin (3 - rasm). Rasm proyektor yordamida namoyish qilinadi. Tekshiriluvchi kishiga yashil va qizil oynali ko`zoynak taqiladi. Tekshiriluvchi kishi bir ko`zini berkitib yashil oynali ko`zoynak bilan qaraganda 3 ta yashil doira yoki qizil oynali ko`zoynak bilan qaraganda ikkita qizil doira ko`rinadi. Ikkala ko`z bilan qaraganda binokulyar ko`rish mavjud bo`lsa 2ta yashil 1ta qizil va oq ranglisi esa qizil-yashil rangga bo`yalgan ko`rinadi. Agar aniq yetakchi ko`z bo`lsa, rangsiz doira yetakchi ko`zga qo`yilgan oyna rangiga ega bo`ladi. Yetakchi ko`zga yashil oyna qo`yilgan bo`lsa 3 ta yashil doira ko`rinadi. Agar yetakchi ko`zga qizil oyna qo`yilgan bo`lsa 2 ta qizil doira ko`rinadi [5].

Shober testi. Ikkita yashil doiraga ega bo`lgan va markazida qizil rang plyus belgisi bo`lgan, foni qora rasmdan foydalaniladi (4-rasm). Rasm proyektor yordamida namoyish qilinadi. Tekshirilayotgan kishi yashil va qizil oynali ko`zoynakni taqadi. Qizil oynali tomondagi ko`zini berkitganda ikkita yashil doirani ko`radi. Yashil oynali tomondagi ko`zini berkitganda qizil plyus belgisini ko`radi. Normal holatda ikkala ko`z bilan qaraganda plyus belgisi doiralarning markazida bo`lishi kerak. Agar plyus belgisi markazdan siljigan bo`sa, ko`z soqqalari muvofiq harakatlanmagan hisoblanadi.

3 - rasm.Uors testi

4 - rasm.Shober testi

Keltirilgan metodlar yordamida binokulyar ko`rishning normalligini tekshiramiz. Binokulyar ko`rish buzilish sabablari esa boshqa metodlar yordamida tekshiriladi [6].

Xulosa. Binokulyar ko`rish ikkala ko`z anatomik va fiziologik jihatdan bir butun bo`lganda amalga oshadi. Bolalarda binokulyar ko`rish buzilish sabablari ko`zlarning ikki xil tuzilishi, ko`z harakatini boshqaruvchi muskullar innervatsiyasining bir xil bo`lmasligi, bosh miyaning ko`z ishlarini boshqaradigan markazlar shikatlangan bo`lishi mumkin. Agar ikkala ko`z tuzilishi bir xil bo`lmasa, miya ikkita tasvirni hosil qiladi va buni muvofiqlashtirish uchun bir ko`z faolligi ortadi. Ikkinchi ko`z faolligi pasayadi va oxir – oqibat bir ko`z ko`rmasligiga olib keladi.

Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda binokulyar ko`rish faoliyatini to`g`ri rivojlanishi muhimdir. Chunki binokulyar ko`rish 12 yoshgacha to`liq shakllanib bo`ladi. Binokulyar ko`rishning buzilishi oqibatida insonning fazoda harakatlanishi qiyinlashadi, ranglarni idrok qilish pasayadi, ko`rish sifati va o`tkirligi yomonlashadi. Shuning uchun bolalarni o`z vaqtida tekshiruvdan o`tkazish, ko`rish bilan bog`liq muammolarni, binokulyar ko`rish buzilishlarini o`z vaqtida aniqlash va davo choralarini ko`rish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. RECENT UNDERSTANDING OF BINOCULAR VISION IN THE NATURAL ENVIRONMENT WITH CLINICAL IMPLICATIONS, Prog Retin Eye Res.2022 May; 88: 101014. doi:10.1016/j.preteyeres.2021.101014.
2. Visual development in children aged 0 to 6 years, Desenvolvimento visual infantil em crianças de 0 a 6 anos de idade ,Anita Zimmermann¹, Keila Miriam Monteiro de Carvalho¹, Camila Atihe¹, Sara Martins Vieira Zimmermann¹, Valeriana Leme de Moura Ribeiro¹, 1.Department of Ophthalmology, Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brazil.
3. <https://www.vseozrenii.ru/zrenie-u-vzroslyh/binokulyarnoe-zrenie/>
4. Биноклярное зрение и методы его исследования: методическое пособие для врачей, медицинского персонала и клинических ординаторов. / Н.И.

Курешева, С.И. Рычкова, В.Г. Лихванцева, В.Н. Трубилин, А.Д. Никитина. – М.: ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И.Бурназяна ФМБА России, 2021. – 24 с.

5. РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ НАРУШЕНИЙ БИНОКУЛЯРНОГО И СТЕРЕОЗРЕНИЯ У ДЕТЕЙ, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ Медико-биологический Университет Инноваций и Непрерывного Образования ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, Москва, 2021

6. *Использование проекторов знаков в практике подбора очков,* **О.В. Проскурина**, МНИИ глазных болезней им.Гельмгольца, Москва, Вестник оптометрии, 2004, №2 – 63с.